

**FOR SOME MANAGEMENT ASPECTS IN DETERMINATION ON THE TEACHING WORK
STANDARDS OF THE TEACHERS**

Mihalev V.

Ph.D of Pedagogy

Varna Free University „Chernorizetz Hrabar”

**ЗА НЯКОИ УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМИТЕ НА
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА НА УЧИТЕЛИТЕ**

Михалев В.

дпн

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7928375>

Abstract

The subject of this publication are issues related to the determination, assignment, registration, implementation, reporting and control of the norms of teaching work of the pedagogical specialists in the Bulgarian school. The considered problem is important for increasing the quality of education in the educational institution, as it is related to the overall process of planning the school activity, including the management of human resources. The publication presents the stages of the practical implementation of the mandatory norms of teaching work of teachers. The challenges faced by the school director are indicated, which go beyond the scope of the legal regulation of the problem under consideration.

Резюме

Предмет на настоящата публикация са въпроси, свързани с определяне, възлагане, регистриране, изпълнение, отчитане и контрол на нормите на преподавателска работа на педагогическите специалисти в българското училище. Разглежданият проблем има важно значение за повишаване на качеството на обучение в образователната институция, тъй като е свързан с цялостния процес на планиране на училищната дейност в т. ч. и управлението на човешките ресурси. В публикацията са представени етапите на практическата реализация на задължителните норми на преподавателска работа на учителите. Посочени са предизвикателствата пред които е изправен училищния директор, излизаци извън обсега на правната регламентация на разглеждания проблем.

Keywords: *rate of teaching work; Workplace; pedagogical specialists, human resource planning in school.*

Ключови думи: *норма на преподавателска работа; работно място; педагогически специалисти, планиране на човешките ресурси в училище.*

ВЪВЕДЕНИЕ

Проблемът свързан с формирането на нормите на преподавателска работа поставя пред управленските органи на училището не малко въпроси, и затруднения, свързани с тяхното планиране в условията на стриктно спазване на подзаконовата нормативна уредба. Тяхното възлагане от страна на директора на образователната институция е пряко свързано с определяне на броя на щатните работни места за учителски длъжности, както и тези на педагогическите специалисти с ръководни функции - зам.-директори по учебна дейност, които също изпълняват определена задължителна минимална норма на преподавателска работа.

Подходите, свързани с начина на определяне на минималните задължителни норми на преподавателска работа може да бъде разгледан в няколко аспекта:

- очертаване на актуалната правна рамка, определяща нормативните изисквания за определяне на нормите на преподавателска работа;
- етапи на практическа реализация на задължителните норми на преподавателска работа;

- промяна в разпределение на нормите на преподавателска работа на учителите;

- констатирани несъответствия и предизвикателства пред които е изправен училищния директор при определяне на нормите на учителите.

1. АКТУАЛНА ПРАВНА РАМКА

Задължителните норми на преподавателска работа на учителите и тяхното определяне се регламентира в няколко **законови и подзаконови** нормативни **документи**:

- Закон за предучилищното и училищното образование, с който се определят държавните образователни стандарти за учебния план и за нормиране и заплащане на труда на педагогическите специалисти, както и за условията и процесите за тяхното постигане (Закон за предучилищното и училищното образование 2016, - чл.22 ал.2).

- След приемането на Закона за предучилищното и училищното образование е отменена Наредба №3/18.02.2008 г. на Министерството на образованието и науката за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета,

като е заменена с Наредба №4/20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда, издадена от министъра на образованието и науката, обн. ДВ, бр.34/28.04.2017 г. в сила от 01.01.2017 г. С този подзаконов нормативен акт се урежда държавния образователен стандарт за нормиране и заплащане на труда, който обхваща:

- ✓ нормите за преподавателска работа на педагогическите специалисти;
- ✓ условията за откриване на учителско работно място;
- ✓ реда и начина за определяне на работните заплати на персонала в държавните и общинските институции;
- ✓ условията и реда за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на персонала в държавните и общинските институции.

• Друг подзаконов нормативен акт е Наредба №4/30.11.2015 г. на Министерството на образованието и науката за учебния план, издадена от министъра на образованието и науката, обн. ДВ, бр.94/4.12.2015 г., изм. и доп. ДВ, бр.69/26.08.2022 г., с която се определя държавният образователен стандарт за учебния план, неговата структура, която обхваща разделите, свързани с изучаването на задължителни, избираеми и факултативни учебни часове, както и общия брой изучавани часове в съответните етапи на обучение.

Изпълнението на нормите на преподавателска работа е основно задължение на учителите, чието практическо прилагане, свързано с тяхното определяне, възлагане, изпълнение, отчитане и контролиране се открива в няколко **вътрешноучилищни документи** на образователната институция, а именно:

- Правилник за дейността на училището, в който в раздел „Задължения на педагогическите специалисти“ се регламентира изискването към тях за стриктно изпълнение на възложената на учителите задължителна норма преподавателска работа;
- Правилник за вътрешния трудов ред, издаден от работодателя, на основание чл.181 от Кодекса на труда, в който е разписана процедурата за възлагане, отчитане и изпълнение на задължителната норма преподавателска работа от педагогическите специалисти;
- Вътрешните правила за организация на работната заплата, в които е регламентиран механизъм за определяне на основните работни заплати на персонала, случаите при които учители с намалена норма на преподавателска работа получават месечно трудово възнаграждение, както и допълнителни възнаграждения за действително проведени учебни часове, възложени над минималната норма преподавателска работа;
- Финансова процедура за отчитане и контрол на действително взетите лекторски часове над нормата преподавателска работа на педагогическите специалисти;
- Електронен дневник на паралелките, в чиято платформа се регистрират взетите от учителите възложени за изпълнение учебни часове в съответните паралелки по класове;

- План за провеждане на контролната дейност на директор и зам.-директори по учебна дейност с планирани контролни дейности за осъществяване на педагогически и административен контрол в т. ч. и по изпълнение на възложените от работодателя учебни часове и дейности на учителите и другите педагогически специалисти.

- Форма 76 за отчитане на присъствието и отсъствието на персонала в училищната институция.

2. ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ НОРМИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА

Макар практическото изпълнение на нормите на преподавателска работа да се осъществява от учителите в процеса на обучение и възпитание, този процес преминава през няколко етапа, където във всеки един от тях е определяща ролята на директора като училищен мениджър с ръководно-управленски функции. Условно те могат да бъдат обособени в следната последователност:

- определяне на минимални задължителни норми на учителите от директора;
- възлагане на минимални задължителни норми на преподавателска работа на учителите със заповед на директора;
- регистриране на минимални задължителни норми преподавателска работа в Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование (НЕИСПУО);
- изпълнение на възложените от работодателя минимални задължителни норми на преподавателска работа на учителите;
- отчитане на възложените от работодателя минимални задължителни норми на преподавателска работа на учителите;
- заплащане на изпълнението на нормите на преподавателска работа на учителите;
- осъществяване на педагогически контрол за изпълнение на нормите на преподавателска работа на педагогическите специалисти.

2.1. ПЛАНИРАНЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ НОРМИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА

В процеса на планиране на задължителните норми на учителите директорът на образователната институция е необходимо да спазва, посочените в Наредба №4/20.04.2017 г. за нормиране на труда на Министерството на образованието и науката нормативни изисквания. Разпоредбата на чл.4 от цитираната наредба определя детайлно нормите на преподавателска работа в зависимост от педагогическите длъжности, за които се отнасят. Макар, че в този нормативен документ няма определение на понятието „норми на преподавателска работа“, то може да се приеме, че следва да се разбира най-общо определяне на минималния необходим обем педагогическа дейност, която се изпълнява от един учител, определена в учебни и астрономически часове в рамките на законоустановеното му работно време по трудов договор с работодателя.

Минималните задължителни норми на педагогическите специалисти се възлагат при нормална

продължителност на работното време по смисъла на чл.136 от Кодекса на труда. Следва да се обърне внимание, че от една страна - задължителните норми на преподавателска работа за някои длъжности се **възлагат и отчитат в учебни часове**, а от друга - за други педагогически длъжности нормата се определя **в астрономически часове**, т. е. **броят на учебните часове не е релевантен критерий при определяне на нормите на преподавателска работа**. При тяхното определяне е важно спазването на чл.4 ал.11 от Наредба №4/20.04.2017 г., където при нормална продължителност на работното време (по смисъла на чл.136 от Кодекса на труда) директорът възлага на учителите **не помалко от определените в наредбата минимални задължителни норми** за преподавателска работа, а тяхното изпълнение представлява част от трудовите им задължения. На практика за тяхното измерване се определя **различен количествен измерител** - учебен/астрономичен час. Тази нормативна обособеност, обективираща **различно измерване на нормите** на учителите се явява съществен **недостатък** и води до някои затруднения на училищните ръководства в административно-организационен аспект. В зависимост от посочения в Приложение №1 към чл.4 ал.11 от същата наредба **количествен измерител** могат да се обособят две групи учителски длъжности, на които се възлагат за изпълнение минимални задължителни норми на преподавателска работа.

В първата група са включени педагогически длъжности за които е необходимо възлагането на нормите да се измерва в **учебни часове** - директор, зам. - директор, учител, ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“, корепетитор, хореограф, учител по специализирана спортна подготовка, логопед, рехабилитатор на слуха и говора и треньор по вид спорт.

Разпоредбата на чл.4 ал.10 от цитираната наредба дава правна възможност нормите на преподавателска работа на директорите на детските градини, на центровете за подкрепа на личностното развитие, на националния дворец на децата, на Държавния логопедичен център да се изпълняват и по време на законоустановен отпуск на другите педагогически специалисти. Тази правна възможност е ограничена само до изброените институции и лица, заемащи длъжността „директор“ на друг вид образователна институция не могат да се ползват от нея.

В нормите на преподавателска работа за учителски длъжности, които се измерват в **учебни часове** се включват следните дейности:

- логопед и рехабилитатор на слуха и говора - групова или индивидуална логопедична рехабилитационна и корекционно-рехабилитационна дейност с деца и ученици с комуникативни нарушения или сензорни нарушения работа;
- треньор по вид спорт - провеждане на спортно-тренировъчна и състезателна дейност с учениците;

Втората група длъжности, за които възлагането на минималните норми се измерва в **астрономични часове** са: ресурсен учител, възпитател, психолог, педагогически съветник, учител в група за целодневна организация на учебния ден, учител в детска градина и в подготвителна група за задължително предучилищно образование в училище. Става ясно, че между посочените длъжности в двете групи съществува **неравнопоставеност при количественото измерване на задължителните норми за преподавателска работа**.

В нормите на преподавателска работа за учителски длъжности, които се определят в **астрономически часове** се включват следните дейности:

- ресурсен учител - съвместни дейности с учител при провеждане на учебен час в училище и индивидуална и групова работа с деца и ученици със специални образователни потребности при предоставяне на допълнителна подкрепа.
- възпитател - дейности, подпомагащи самоподготовката, както и допълнително обучение и консултации на учениците за повишаване на социалните умения, конструктивно поведение, самостоятелност и самоконтрол.
- психолог и педагогически съветник - индивидуални и групови консултации с деца и ученици, свързани с лични, социални и поведенчески проблеми, кариерно ориентиране и подпомагане на личностното им развитие;
- учител в група за целодневна организация на учебния ден - самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси;

И тук може да се каже, че **изключение** от диференциацията на двете групи прави осъществяването от ресурсен учител съвместни дейности с учител при провеждането на учебния час в училище, които реално се провеждат в **рамките на учебен час**, но независимо от това се **измерват чрез астрономически часове**.

В случай на недостиг на учебни часове по учебен предмет при определянето на нормата на съответния педагогически специалист е налице правна възможност, тя да бъде **допълвана** до задължителната минимална норма на преподавателска работа, като съответно чрез това допълване учителят изпълнява нормативните изисквания за минималните норми, регламентирани в Приложение №1 към чл.4 ал.11 от Наредба №4/20.04.2017 г. Допълването на нормата има за цел да бъдат достигнати минимално изискуемите прагове за преподавателска работа.

Друга възможност е допълването на нормата за задължителна преподавателска работа **да надхвърля минималната установена рамка**, което дава основание за получаване на различно трудово възнаграждение.

В кои два случая може да бъде **допълвана минималната норма** за преподавателска работа?

- когато заложените в учебния план часове по преподавания от учителя учебен предмет се явяват недостатъчни за да формират минимална задължителна норма преподавателска работа;

- допълване на нормата с часове по други учебни предмети, с факултативни учебни часове и с час на класа;

Тук следва да се направи уточнението, че това са случаи при които работното място за учителска длъжност е открито при условията на чл.5 ал.3 или ал.4 от Наредба №4/20.04.2017 г. за нормиране на труда. В тези случаи разпоредбата на чл.8 ал.1 от цитираната наредба предвижда правна възможност минималната норма на преподавателска работа да се допълва с часове по други учебни предмети, с факултативни учебни часове и с час на класа. В случай, че възложените от директора часове по два различни учебни предмета са с различни минимални норми при допълване на нормата, той е длъжен да *редуцира* (приравни) часовете със съответния коефициент. Приравняването на часовете с различни минимални норми преподавателска работа се осъществява при съблюдаване на изискването, че часовете за допълване се приравняват към минималната норма за учебния предмет, за който е открито работното място за учителска длъжност. Коефициентите за приравняване на часовете за допълване на минималната норма за учебния предмет, с място открито по реда на чл.5 ал.3 или ал.4 са детайлно представени в Приложение №2 към чл.8 ал.1 от Наредба №4/20.04.2017 г. и варират в диапазона от 0,77 до 1,23.

При задължително допълване на нормата на преподавателска работа на учителите трябва да се спазва изискването часовете по безопасност на движението да се привеждат към нормата от 700 часа годишно, а възлагането на часовете за провеждане на час на класа да се привеждат към съответната минимална норма на предмета, за който е открито работното място. В това отношение наредбата поставя специално изискване при класовете от начален етап на обучение. В тези случаи, когато минималната норма преподавателска работа се допълва с часове по други учебни предмети от класовете от начален етап, то следва тези часове да се възлагат приоритетно на лицата, които отговарят на изискванията за заемане на учителски длъжности в начален етап. Целта е да се отчете спецификата на часовете, провеждани в началните класове. Поради тази причина директорът е задължен да спазва тези изисквания при формиране на нормите на преподавателска работа на учителите.

В посочената Наредба №4/20.04.2017 г. няма прецизна формулировка на термина „приоритетно възлагане“ на часове, на лица, които отговарят на изискванията за заемане на учителски длъжности в начален етап. Тълкуването на нормата на чл.8 ал.2 от същата наредба означава, че едва, когато е формирана минималната норма преподавателска работа на всички учители, които отговарят на изискванията за заемане на учителски длъжности в начален етап, е допустимо минималната норма преподавателска работа на лица, заемащи длъжност в съответната институция, които обаче не отговарят на изискванията за заемане на длъжности в начален етап, да се допълва с часове от други учебни предмети от класовете от начален етап [8].

Друга възможност за допълване на нормата на задължителна преподавателска работа дава разпоредбата на чл. 8 ал.3 от Наредба №4/20.04.2017 г., която определя възможността да се допълва минималната норма преподавателска работа за учителски длъжности в прогимназиален етап. Това допълване е ограничено и е допустимо до 4 часа седмично. Съответно нормата може да се допълва само с дейности по самоподготовка и занимания по интереси при целодневна организация на учебния ден в групи за ученици от прогимназиален етап. Тези възложени часове следва също да се приравняват към нормата на преподавателска работа за учебния предмет, за който е открито работното място.

В кои случаи може да се извърши допълване *над минималната норма* за задължителна преподавателска работа?. Това допълване над минималната норма задължителна преподавателска работа с учебни часове, които са недостатъчни за откриване на работно място ограничава възможността за допълване, като определя максимален таван. Според разпоредбата на чл.10 ал.1 от цитираната наредба учебни часове могат да се включват в индивидуалната норма преподавателска работа на педагогическите специалисти в училището, като обаче не следва да се надхвърля повече от половината минимална норма за съответния специалист, чиято норма се допълва. Съгласно чл.10 ал.3 от същата наредба, в тези случаи часовете по учебните предмети от класовете на начален етап се възлагат приоритетно на лица, които отговарят на изискванията за заемане на учителски длъжности в начален етап. Това правило е аналогично на разпоредбата на чл.8 ал.2 и предвижда едва тогава когато е запълнен максимално допустимия таван за допълване с учебни часове, които са недостатъчни за откриване на работно място, даден в чл.8 ал.1 от наредбата.

Директорът на образователната институция има правната възможност да възложи учебни часове по учебни предмети, които са *над минималната норма* преподавателска работа, но са недостатъчни за откриване на работно място. При прилагането на този подход на възлагане не са налице ограниченията, дадени в чл.8 ал.1. Часовете се възлагат като *лекторски* със заповед на директора, след одобряване на Списък-образец 1 за учебната година. Те не могат да бъдат равномерно разпределени и за всеки учител са с различен размер. Съображенията за това се крият в подхода на директора при тяхното разпределение по учители и класове. В тази насока съществуват различни мнения на директори, но едно от тях се свежда до това, че на учители с малък педагогически опит или с незадоволителна компетентност от знания и умения се предпочита да се възлагат само минимален брой лекторски часове. Често срещана практика е учители, които преподават един и същ учебен предмет да имат различен брой лекторски часове, съответно имат и различно допълнително възнаграждение. Не на всички учители може да се възлагат лекторски часове, поради това, че някои от тях имат точно определени минимални задължителни норми.

От 1.01.2021 г. в Наредба №4/20.04.2017 г. за нормиране на труда се въвежда ново нормативно изискване, което определя, че на учители с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена с решение на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), минималните норми преподавателска работа се намаляват с 8 часа годишно, доколкото съответстват с конкретните предписания на здравните органи (Наредба №4/20.04.2017 г. - чл.4 ал.12).

Особено важно е да се има предвид случаите, при които се допуска и може да настъпи *промяна на разпределението* на нормите на учителите, а именно:

- ✓ при разформироване на паралелка или група;
- ✓ при прекратяване на трудово правоотношение с педагогически специалист без значение какво е правното основание за прекратяване - съкращаване на щат, дисциплинарно уволнение и др.;
- ✓ възстановяване от съда на незаконно уволнен педагогически специалист;
- ✓ когато поради заемането на длъжността „директор“ от новоназначено лице, чиято професионална квалификация не позволява изпълнението на учебни часове от утвърдената норма преподавателска работа за длъжността;
- ✓ при изпълнение на програма за оптимизация на разходите и преодоляване на недостига по чл.295 ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование. Последният случай се свързва с хипотезата, когато просрочените задължения на едно държавно или общинско училище, прилагащо системата на делегиран бюджет, надвиши 20% от утвърдените разходи в годишен размер.

С оглед на предвидима стабилност на разпределение на преподавателската работа нормата на чл.12 от Наредба №4/20.04.2017 г. предвижда, когато през учебната година трудовото правоотношение с педагогическия специалист се прекрати или при отсъствието му, новоназначеният или заместващият го учител да изпълнява оставащата част от индивидуалната норма преподавателска работа, за което директора издава заповед.

В щатното разписание на училището може да бъде определено учителско работно място и *с пониска от задължителната минимална преподавателска норма* при пропорционално редуциране на

индивидуалната основна месечна работна заплата или възлагане със заповед на директора на допълнителни работни задължения на съответния учител, без да се редуцира месечното възнаграждение. Срещат се случаи при които са налице учителски длъжности с половин минимална задължителна преподавателска работа, които не могат да бъдат изпълнени с други учебни часове по различни причини. За тях се определя редуцирано основно месечно възнаграждение, пропорционално на възложените за изпълнение норма учебни часове. С тези учители се сключва трудов договор, в който се отразява щатната осигуреност от половин щатна бройка и се определя съответния размер на основна работна заплата.

Винаги определянето на нормите на преподавателска работа се свързва с определяне на броя на заеманите длъжности в щатното разписание на училището. В статията „Конструктът „норма на преподавателска работа“ в училище - някои управленско-административни въпроси“, Й. Първанова отбелязва, че „*тя („нормата на преподавателска работа“) представлява броя учебни часове, които учителят трябва да реализира в рамките на една учебна година (или на седмична основа)*“. Авторката логично проследява пряката зависимост между работното място за учител и нормата задължителна преподавателска работа: „*Обвързването на работното място с подобно нормативно регламентирано задължение може да се проследи назад във времето почти 20 години до Наредба №5/14.05.2002 г. за нормите за задължителна преподавателска работа и нормативите за численост на персонала в системата на народната просвета. Това е нормативният акт, който обединява съществуващите до този момент самостоятелно нормативи за определяне числеността на педагогическия и непедагогическия персонал в образователните институции с конструкта „норма за задължителна преподавателска работа“, въведен и преди това в редица вътрешни за системата документи...*“ [6].

При възлагане на нормите на учителите директорът е длъжен да се съобрази с посочените минимални задължителни норми на преподавателска работа, определени в Приложение 1 към чл.4 ал. 11 на същата наредба (таблица 1).

Таблица 1

Длъжност	Минимална преподавателска работа (в часове)
Директор	
Директор на детска градина с 1 и 2 групи	25 часа седмично
Директор на детска градина с над 2 групи	72 часа годишно
Директор на училище, на център за подкрепа за личностно развитие, НДД, ДЛЦ	72 часа годишно
Заместник - директор с норма преподавателска работа	144 часа годишно
Учителска длъжност	
Учителска длъжност в детска градина, подготвителна група в училище	30 ч. седмично
Учителска длъжност по музика в детска градина	24 часа седмично
Учителска длъжност в начален етап	21 часа седмично
Учителска длъжност по чужд език в начален етап	648 часа годишно
Учителска длъжност в прогимназиален и гимназиален етап по български език и литература, математика, чужди езици, информатика, информационни технологии, майчин език, теория на професията, специализирана подготовка в областта на изкуствата	648 часа годишно
Учителска длъжност в прогимназиален и гимназиален етап по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, астрономия, история и цивилизации, география и икономика, философия, религия, гражданско образование, профилиращ учебен предмет предприемачество в профил „Предприемачески“.	684 часа годишно
Учителска длъжност в прогимназиален и гимназиален етап по музика, корепетиция, изобразително изкуство, хореография, физическо възпитание и спорт, специализирана спортна подготовка в спортните училища, технологии и предприемачество, технологии.	700 часа годишно
Учителска длъжност в гимназиален етап по учебна практика, по производствена практика.	840 часа годишно
Учителска длъжност за обучение и подкрепа на деца или ученици със сензорни увреждания; учителска длъжност за ученици с умствена изостаналост, рехабилитатор на слуха и говора, логопед	21 часа седмично
Учител в дуална система на обучение/учител методик, <ul style="list-style-type: none"> • когато работното място е открито по теория на професията и специалността; • когато работното място е открито по практика на професията и специалността 	400 часа годишно 600 часа годишно
Ресурсен учител	25 часа годишно
Учител в група за целодневна организация на учебния ден, възпитателски длъжности, педагогически съветник, психолог	30 часа седмично
Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“ <ul style="list-style-type: none"> • в училища с до 7 паралелки • в училища с над 7 паралелки 	360 часа годишно 288 часа годишно
Учителска длъжност в центрове за подкрепа за личностно развитие за дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата и учениците и в Националния дворец на децата за обучение по областите „Науки и технологии“, „Изкуства“ и „Спорт“.	700 часа, от които 72 часа индивидуална работа с деца и ученици

За да се пристъпи към разкриване на учителско място трябва да бъдат налице съвкупността от няколко определящи фактори:

- ✓ наличие на годишен брой часове по съответния учебен предмет;

- ✓ наличие на определен брой паралелки във всеки един от класовете, в които ще се изучава съответния учебен предмет;

Съществува *пряко обвързване на нормите на преподавателска работа с броя на паралелките* в училището. В случай, че се установи намаляване на броя на паралелките в училище, това ще доведе до негативни последици за училището, свързани с намаляване на числеността на педагогическите специалисти. Наличието на по-голям брой паралелки, както и увеличаване брой часове по учебни предмети (от уч. 2022/2023 г. са увеличени часовете по български език и литература (V-VI) - от 5 на 5,5 часа, по математика (V-VII) - от 4 на 5 часа, компютърно моделиране и информационни технологии (V-VI) - от 1 на 1,5 часа) води до възможността да бъдат формирани по-вече работни места за учители, които да заемат учителски длъжности.

Определянето на годишната норма на преподавателска работа на учителите се получава като произведение от броя на паралелките в отделните класове, броя на часовете по съответния предмет и броя на учебните седмици по учебен план. Разликата от всичките възложени часове на учителя и неговата нормативно определена минимална задължителна норма, представлява размера на възложените за изпълнение лекторски часове над нормата.

В процесът на практическото възлагане на нормите на преподавателска работа на учителите се установяват съществени особености, които предизвикват широка дискусия сред педагогическата общност, отнасящи се до това, че:

1. Посочените в Приложение №1 към чл.4 ал.11 минимални задължителни норми са различни за различните учителски длъжности, обособени в Наредба №4/20.04.2017 г. в 13 групи, което определя тяхната изключителна **неравнопоставеност**, спрямо отделните учителски длъжности за различните етапи на обучение - начален, прогимназиален, гимназиален.

2. Нормите на преподавателска работа за една и съща длъжност „учител“ в начален и прогимназиален етап на обучение се формират **по различен начин** - на седмична и годишна основа.

В този горния аспект ще бъде приведен само един пример. Задължителната минимална норма на учителите от начален етап на обучение, посочена в Приложение №1 към чл.4 ал.11 от Наредба №4/20.04.2017 г. е определена на 21 часа *седмично*, а за учител по български език в прогимназиален

етап - минималната задължителна норма е 648 часа *годишно*. Ако приравним седмичната минимална задължителна норма на учител в начален етап (IV клас) от 21 часа към годишна норма, имайки предвид, че обучението в IV клас се провежда в рамките на 34 учебни седмици, то тя възлиза на 714 часа годишно, т. е. тази годишна норма е с 66 часа по-голяма от годишната норма за длъжността „учител по български език и литература“ в прогимназиален етап (V клас).

За отделните класове учебните часове по различните учебни предмети по раздели от учебния план са определени в *годишен*, а не в *седмичен* размер. Тук разглеждания проблем отново се свежда до **неравнопоставеност на задължителните норми** преподавателска работа за различните учителски длъжности, които са определени на седмична и годишна основа. Независимо от тези различия в наредбата се определя една и съща начална минимална работна заплата за длъжност „учител“, независимо от изпълняваната норма преподавателска работа. Това поставя значително част от българските учители в неравностойно положение по отношение на изпълнението на различните норми на преподавателска работа. При промяна на нормите на учителите в посока на тяхното намаляване или преминаване към единни норми за всички учителски длъжности, това ще доведе до разкриване на повече работни места за учители, което на практика обуславя осигуряването на по-голям финансов ресурс за работни заплати в делегирания училищен бюджет на образователната институция.

През 2011 г. е направен опит за по-широко обсъждане на проблема, свързан с неравнопоставеността на задължителните норми за различни учителски длъжности. В тази връзка е изпратено мотивирано и аргументирано предложение от академични преподаватели⁴ до Министерството на образованието и науката (вх. №94ИИ-103/27.01.2011 г.), омбудсман на Република България (вх. № 485/28.01.2011 г.), Съюза на работодателите в системата на народната просвета, Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите на 41-то народно събрание и др. В резултат на това от страна на Министерството на образованието и науката след широко обсъждане със социалните партньори и заинтересовани страни с подзаконен нормативен акт се извършиха съответните промени, свързани с намаляване на минималните задължителни норми за някои учителски длъжности. Така например на учителите, преподаващи учебните предмети - история и цивилизация, философия, география и икономика, човекът и природата, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда

⁴През 2011 г. е направено предложение за промяна на Наредба №3 на Министерството на образованието и науката за нормите на преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета (Обн. ДВ, бр.27/11.03.2008 г.) до Председателя на Съюза на работодателите в системата на народната просвета от университетски преподаватели от катедра „География“ от СУ „Св. Климент Охридски“,

ЮЗУ „Неофит Рилски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ШУ „Еп. Константин Преславски“, както и от автор на учебни помагала по география и икономика.

https://www.google.com/search?q=нормиране+на+учителския+труд&client=firefox-d&ei=Vs4zZMrRPLqHxc8P87K3kAg&start=10&sa=N&ved=2ahUKEWjK1Pv5957AhW6Q_EDHXPDZYIQ8tMDegQIBBAE&biw=1366&bih=643&dp=1

минималните задължителни норми от 720 часа са намалени на 684 часа годишно (с 36 часа по-малко), по учебните предмети физическо възпитание и спорт и изобразително изкуство - от 720 часа са намалени на 700 часа годишно (с 20 часа по-малко), както и минималната норма преподавателска работа по учебния предмет технологии и предприемачество от 792 часа е намалена на 700 часа годишно (с 92 часа по-малко). Намалена е нормата на преподавателска работа на зам.-директорите от 214 часа на 144 часа годишно (с 72 часа по-малко). Независимо от направените положителни промени в нормите за преподавателска работа, този въпрос отваря широко поле за много дискусии от страна на училищни ръководства, учители и заинтересовани страни. Кои са предизвикателствата в тази насока?

На първо място - **неравнопоставеността на нормите** на преподавателска работа не дава възможност за справедлива оценка на труда на учителите във финансов аспект. Учители, които изпълняват различни норми получават еднакво основно трудово възнаграждение, съобразно определения в Наредба №4/20.04.2017 г. минимален праг на основна работна заплата за длъжността „учител“. В подкрепа на това твърдение може да бъде приведен и друг пример. Ако произволно избран учител по физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап има възложена норма преподавателска работа от 648 часа годишно, което представлява 92,6% от минималната норма преподавателска работа за длъжността „учител по физическо възпитание и спорт“, която е определена от 700 часа годишно, то той ще получи основно месечно възнаграждение в размер на 92,6%, а друг произволно избран учител, който изпълнява норма от 648 часа годишно ще получи 100% от основното си месечно възнаграждение.

На второ място - остава неразбираемо основанието за обособяване на три групи учителски длъжности в прогимназиален и гимназиален етап на обучение, освен ако това групирано не е свързано отново с определянето на един и същ размер на нормата. В първата група са включени учители преподаващи български език и литература, математика, чужди езици, информатика, информационни технологии, майчин език, теория на професията, специализирана подготовка в областта на изкуствата със задължителна преподавателска норма от 648 часа годишно. Във втората група са включени учителите, преподаващи физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, астрономия, история и цивилизации, география и икономика, философия, религия, гражданско образование, профилиращ учебен предмет предприемачество в профил „Предприемачески“ със задължителна норма от 684 часа годишно. В третата група са отнесени учителите по музика, корепетиция, изобразително изкуство, хореография, физическо възпитание и спорт, специализирана спортна подготовка в спортните училища, технологии и предприемачество, технологии с определена задължителна норма от 700 ч. годишно.

Нормите, определени за отделните групи длъжности са различни, което установено с подзаконен нормативен акт поставя учителите в **неравносвойно положение** един спрямо друг. Ако не се предприемат управленски действия от страна на Министерството на образованието и науката за въвеждане на промени, това може да доведе до неблагоприятни последици в училищните организации. От тази гледна точка, и в съответствие с въведената нова нормативна уредба в училищното образование от 2016 г., е наложителна промяна на минималните задължителни норми преподавателска работа, които следва да бъдат изравнени за всички учителски длъжности, като се има предвид обстоятелството, че лицата, заемащи длъжността „учител“ имат едни и същи задължения по длъжностна характеристика. По този начин няма да бъде ограничено **правото им на равен достъп** за упражняване на професията „учител“, защото *различната минимална задължителна норма преподавателска работа определя различни възможности за достъп до работното място* за длъжността „учител“ в зависимост от придобитата специалност. Например пълен учителски щат може да бъде разкрит за длъжност „учител по български език и литература“ - при наличието на 648 часа годишно, а за длъжностите „учител по физическо възпитание и спорт“ и „учител по технологии и предприемачество“ - при 700 часа годишно. Тези нормативно определени с подзаконен нормативен акт регламентации на нормите на учителите могат да имат и други неблагоприятни последици, водещи до нарушаване на важни за съдебната практика законодателни документи - Всеобща декларация за правата на човека (чл.23, т.1,2,3), Конституция на Република България (чл.6 ал.2), Закон за защита от дискриминация (чл.14 ал.1), тълкувателни решения на Конституционния съд, свързани с ограничаването на основни човешки права. В съответствие с направени тълкувателни решения на Конституционния съд, ограничаването на основни човешки права може да бъде въведено само със закон, временно и въз основа на изрично посочени в конституцията случаи, а не с подзаконен нормативен акт, както се явява Наредба №4/20.04.2017 г. В „Препоръките на ЮНЕСКО относно статута на учителите“ от 1966 г. имащи задължителен характер като международен акт, по въпроса за нормиране на учителския труд е записано, че: *„... при определяне на годишната норма за преподавателска работа, следва да бъдат отчитани всички фактори, които формират натовареността на учителя“*. Като първи от тези фактори е посочен *„броя на учениците, с които учителя провежда ежедневно и ежеседмично учебни занятия“*. Авторът на публикацията изразява становище, че трудът на учителите, преподаващи различни учебни предмети, който е с еднаква ценност за обществото, и се реализира в еднакви училищни условия в училище трябва да бъде нормиран и заплащан равностойно. Всички учители трябва да бъдат равнопоставени от гледна точка на определянето на минималните задължителни норми на преподавателска работа. И

в този ред на мисли трудно ще се открият аргументирани юридически основания и научнообосновани методически аргументи за въвеждане на диференцирани административно-правни норми, които да поставят различните групи учители в неравностойно положение само въз основа на завършената от тях научна специалност.

При възлагането на нормите на учителите има важно значение не само броя на часовете по даден учебен предмет, но и *броя на седмиците, в които той се изучава*, т. е. важно е дали учебните часове за които се формира нормата са предвидени за изучаване в начален, прогимназиален или гимназиален етап. Един учител може да изпълни нормата си като преподава в няколко паралелки, а други учители за да я изпълнят трябва да преподават в значително повече паралелки и на повече ученици. В подкрепа на това твърдение може да бъде приведен пример, отнасящ се до двама учители от едно и също училище, които заемат една и съща учителска длъжност, но преподават в различни етапи на обучение - начален и прогимназиален. За да изпълнят задължителната норма на преподавателска работа, те ще трябва да преподават в различен брой паралелки от класовете. Така например един начален учител може да преподава само в една паралелка, т. е. паралелката, на която е класен ръководител, учителят по български език в прогимназиален етап трябва да преподава в 4 паралелки, учителят по география и икономика в същия етап за да изпълни възложената му от работодателя норма ще преподава в 10 паралелки, а учител по физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап, в чиято норма са възложени за изпълнение само часове за спортни дейности, той ще преподава в 20 паралелки.

Сериозни затруднения при определяне на нормите на учителите срещат училищните директори в малките населени места, където в тези училища има и по-малък брой паралелки. Честа практика е формирането на минималната норма преподавателска работа на учител да включва учебни часове по няколко предмета, но при условие, че учителя има придобита учителска правоспособност по тези предмети или придобита от предходно полувисше образование правоспособност. Тези учители за да си осигурят предвидима сигурност на работното място се включват в квалификационен курс за придобиване на нова допълнителна педагогическа специалност.

При възлагане на нормите на учителите директорът трябва да се съобрази и със седмичния размер на часовете по различните учебни предмети, определени с училищния учебен план, който е в диапазона от 1 до 5,5 часа за учебни планове в основните общообразователни училища. Часовете от учебния план, определени за изучаване са задължителни и не подлежат на промяна, тъй като са одобрени от Министерството на образованието и науката. Поради различният размер на учебните часове по различните предмети в нито един от етапите на обучение не може да се формира задължителна норма на учител, която да е равна на минималната независимо от броя на паралелките в класовете. В процеса

на планиране училищните ръководства срещат трудности при определяне на нормите на преподавателска работа за учителски длъжности по учебните предмети - химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, биология и здравно образование, технологии и предприемачество, компютърно моделиране и информационни технологии, музика, час за спортни дейности по три важни причини. От една страна, някои от тези предмети се въвеждат за изучаване в седми клас за първи път (химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, биология и здравно образование), от друга - малкият хорариум часове - 1 до 1,5 часа седмично, а от трета - директора е длъжен да създаде условия за осигуряване на часовете по учебен план. В резултат на това в по-малките училища съществува и сериозен недостиг от учебни часове, който се явява пречка за формиране на работните места за учители по тези предмети, съобразно нормативната регламентация [6].

Налице са и обстоятелства, свързани с някои предимно административни аспекти от планирането и структурирането на педагогическия състав в училището, един от които е свързан с планиране на задължителните норми преподавателска работа в съответствие с установения режим на обучение, при който учениците се обучават, съответно в първа и втора смяна. Много от учителите имат предпочитания възложената норма от учебни часове да бъде разпределена само в една учебна смяна, което в определени случаи не може да бъде постигнато, тъй като изпълнението на задължителната норма на учителите, преподаващи учебни предмети с по-малък хорариум се формира от паралелките на класовете, разпределени и в двете учебни смени - т. е. паралелките от една учебна смяна се оказват недостатъчни за формиране на минималната задължителна норма. За да изпълнят възложената им от директора норма се налага учителите да преподават и в двете учебни смени. И не на последно място стои въпросът за осигуряване на приемственост при възлагане на нормите на преподавателска работа, което в определени случаи за някои учителски длъжности не може да бъде постигнато и води до смяна на учител за съответната учебна година.

3. ВЪЗЛАГАНЕ НА НОРМИТЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА

На заседание на педагогическия съвет учителите се запознават с определените им задължителни норми на преподавателска работа, които се възлагат със заповед на директора. Въз основа на тях се разработва седмичното разписание на часовете от комисия, определена от директора на образователната институция при стриктно спазване на Наредба №10/19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания, в сила от 1.09.2014 г., издадена от министъра на здравеопазването, изм. и доп. ДВ, бр.69 /26.08.2022 г.

4. РЕГИСТРИРАНЕ НА НОРМИТЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА

Разпределението на възложените от директора на училището норми на преподавателска работа се регистрира в срок до 20 септември в модул „Институции“ в Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование (НЕИСПУО) и представлява значителна част от данните в Списък - образец №1 за учебната година, който служи за отразяване на информация за институцията, организацията на образователния процес за учебната година и установяване на съответствието с нормативната уредба в системата на предучилищното и училищното образование. Съгласно Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр.66/2016 г., в сила от уч.2022/2023 г.) Списък-образец 1 се утвърждава от директора в срок до 25 септември.

5. ОТЧИТАНЕ НА НОРМИТЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА

Отчитането на изпълнението на нормите на преподавателска работа на учителите се осъществява чрез ежедневно нанасяне на преподадения учебен материал от тях в платформата на електронния дневник на всяка паралелка от класовете, който представлява част от задължителната училищна документация. В края на всеки месец директора утвърждава форма 76 за присъствието и отсъствието на персонала от образователната институция.

6. ЗАПЛАЩАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НОРМИТЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА

Заплащането на изпълнението на нормата преподавателска работа се осъществява въз основа на приети и утвърдени със заповед на директора Вътрешни правила за определяне на работната заплата на персонала за съответната финансова година. В тези правила са определени условията и реда за определяне и изменение на основните месечни работни заплати на персонала, видовете и размерите на допълнителните трудови възнаграждения на персонала и условията за тяхното получаване.

7. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖЕНИТЕ НОРМИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА

Контролът по изпълнение на нормите на преподавателска работа се осъществява от директора на училището в съответствие с плана за провеждане на контролната дейност в два аспекта - чрез провеждане на педагогически и административен контрол. Директорът може да делегира права на зам.-директорите по учебна дейност, които да осъществяват контрол по изпълнението на учебните часове над нормата преподавателска дейност при стриктно спазване на за утвърдената в училищната организация процедура за възлагане, отчитане и контрол на действително взетите лекторски часове от педагогическите специалисти. С тази процедура на практика се осъществява ефективен контрол от определените длъжностни лица.

8. ИЗВОДИ

Изложените в настоящата публикация въпроси, свързани с практическото прилагане на Наредба №4/20.04.2017 г. за нормиране на труда на педагогическите специалисти откриват определени предизвикателства пред училищните директори, което дава възможност да бъдат направени **изводи**:

1. Установените с подзаконов нормативен акт изисквания за нормиране на труда на учителите чрез определяне на диференцирани задължителни минимални норми на преподавателска работа за различните учителски длъжности води до неблагоприятни последици (неравнопоставеност при изпълнение на нормите, различен количествен измерител) и затруднения, свързани с управлението на човешките ресурси в училищната организация. Тези тревожни обстоятелства налагат да бъдат предприети действия от страна на оправомощения по закон орган за промяна в нормативна уредба с цел регулация на нормирането на труда на учителите (намаляване или въвеждане на единни норми).

2. Планирането на задължителните норми предоставя по-широки възможности за налагане на гъвкав подход на училищните ръководства при определяне на числеността на педагогическите специалисти, което рефлектира върху управлението на бюджетните средства за заплащането на техния труд. От друга страна осигуряването на нормите на учителите налага прилагане на цялостен подход по задържане и приличане на ученици в училище с оглед на запазване на паралелките в класовете.

3. Остава непроучен въпросът въз основа на какви критерии са изчислени и формирани нормите на преподавателска работа на учителите, като се има предвид, че тяхното изпълнение не се явява единственото им функционално задължение.

Като своеобразно продължение на направените изводи автора на публикацията подкрепя становището на Й.Първанова, че *„въпросите за нормата на преподавателска работа и свързаните с нея процеси в рамките на управлението на учебния процес и на човешките ресурси в училище следва да намерят своето място в изследванията в полето на училищния мениджмънт, управлението на човешките ресурси в училище, управлението на учебния процес и други научни полета, което би могло да допринесе за подобряване на практическата реалност в училищната среда“* [6].

Литература:

1. **Господинов, Д.** Управление на човешките ресурси в училищни организации. С., 2012.
2. **Господинов, Д.** Удовлетвореност от професионалния труд при учителите. С., 2013.
3. **Гюрова, В.** Образователен мениджмънт. Габрово, 2013.
4. Дреновски, И., и др. Предложение до Министъра на образованието и науката за промяна на Наредба №3 на МОН, 2014 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета (обн., ДВ, бр. 27/11.03.2008 г., изм. и доп., бр. 4/15.01.2010 г., изм. и доп., бр. 17/28.02.2012 г.)

5. **Петкова, И.** Подготовка и квалификация на българския учител. С., 2012. Университетско издателство „Климент Охридски“.

6. **Първанова, Й., Калалиш, Д.,** Конструктивът „норма на преподавателска работа“ в училище - някои управленско-административни въпроси. В: 35 години факултет по педагогика – приемственост и бъдеще. СУ „Св. Климент Охридски“, 2022, ISBN: 978-954-07-5345-4, с.90-100.

7. Проучване организацията на учебния процес - продължителност и структура на работното време на учителя. Национално представително изследване. Съюз на българските учители, С., 2014.

8. Практически наръчник „Организация и управление на училищното образование“. Ръководител на проекта Катерина Касабова. С., РААБЕ България ЕООД, 2019. ISSN 2682-9967.

Нормативни документи:

9. Закон за предучилищното и училищното образование. В сила от 01.08.2016 г., Обн. ДВ, бр.79/13.10. 2015 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.82/18.09.2020 г.

10. Наредба №5/14.05.2002 г. за нормите за задължителна преподавателска работа и нормативите за численост на персонала в системата на

народната просвета. Издадена от министъра на образованието и науката и министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 51/21.05.2002 г., изм. и доп., бр. 83/24.09.2004 г.

11. Наредба №3/18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета, Издадена от министъра на образованието и науката. Обн. ДВ, бр.27/11.03.2008 г., отм. ДВ, бр.34/28.04.2017 г.

12. Наредба №4/20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда, в сила от 01.01.2017 г. Издадена от министъра на образованието и науката. Обн. ДВ, бр. 34/28.04. 2017 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.12/12.02.2021 г.

13. Наредба №4/30.11.2015 г. за учебния план, в сила от 04.12.2015 г., Издадена от министъра на образованието и науката. Обн. ДВ, бр.94/4.12.2015г., изм. и доп. ДВ, бр.76/28.08.2020г.

14. Наредба №4/20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда, в сила от 01.01.2017 г. Издадена от министъра на образованието и науката. Обн. ДВ. бр. 34/28.04.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр.71/2.09.2022 г.